

BESH TASHABBUS – KELAJAKKA ISHONCH GAROVI

Xulkaroy Qarshiboyeva

**O‘zbekiston Milliy Universitetining 1-bosqich
magistratura talabasi Toshkent, O‘zbekistan**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6644694>

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus asosida kitobxonlik, axborot texnologiyalari, musiqa va sport sohalarini rivojlantirish, xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlash, bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlarning yoshlar ijtimoiy xayotidagi va kamolotidagi o‘rni va ahamiyati haqida aniq faktlarga tayangan holda fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: 5 muhim tashabbus, yoshlar, kitobxonlik, axborot texnologiyalari, jismoniy tarbiya, sport, musiqa, yoshlar – kelajagimiz, xotin- qizlar, imtiyozlar.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoev boshchiligida 2019 yil 19 mart kuni yoshlarga e‘tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san‘at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan to‘g‘ri foydalanish ko‘nikmasini shakllantirish, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta‘minlash masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bo‘lib o‘tgan edi. Mamalakatimizda yoshlarning ta‘lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun barcha zamonaviy sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Prezidentimiz tomonidan yoshlarga alohida yuksak e‘tibor qaratilmoqda, ertangi kun sohiblari, jonajon O‘zbekistonimiz kelajagi va suyanchi bo‘lmish vatanimiz yoshlari uchun, ularning munosib kelajak qurishlarida yaqindan ko‘maklashish, o‘z sohasining yetuk kadrlari va ularning ilmiy va kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan, yanada keng islohotlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Turli ziddiyatlar kuchayib borayotgan bugungi dunyo manzaralarida yoshlarimizning ma‘naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish harqachongidan ham dolzarbroq ekanini zamonning o‘zi ko‘rsatib turibdi, shu sababdan Yurtboshimiz Yoshlar qanchalik ma‘naviy barkamol bo‘lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shuncha kuchli bo‘ladi deb ta‘kidlaydilar.

Davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy sohalaridagi ishlarni yangi tizim asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surib kelmoqdalar. Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san‘atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste‘dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan.

Yoshlarning ma'naviy-ijtimoiy faolligini oshirish, uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, besh tashabbus doirasida ommaviy tadbirlarnijoriy qilish, sport musobaqalarini o'tkazish hamda sportni keng targ'ib qilish chora tadbirlarini amalga oshirish nazarda tutilgan.

Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni, IT texnologiyalarni o'rganish va yoshlarning bandligini oshirishni tashkil etishga qaratilgan. Chirchiq shahardagi IT texnologiyalariga ixtisoslashgan maktab ochilgani buning yaqqol dalili bo'la oladi.

To'rtinchi tashabbus yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ijodiy ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan va milliy ma'naviyatimizga xos bo'lmagan salbiy illatlarni bartaraf etish hamda ularga imkon tug'diruvchi sabablarni oldini olish bo'yicha ommaviy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy va tarbiyaviy tadbirlarni izchilligiga e'tibor qaratilgan.

Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalalarini nazarda tutadi. Ularning shaxsiy rivojlanishida ularga har tomonlama ko'mak berish, qo'llab-quvatlash nazarda tutilgan.

O'tgan 2019 yilning o'zida, Prezidentimiz tomonidan Sirdaryo hamda Namangan viloyatlariga qilgan amaliy tashriflari davomida mazkur hududlardagi tuman vashahar kutubxonalariga bir necha yuz ming nusxada badiiy adabiyotlar yetkazib berildi. "Ma'rifat karvoni" tashkil etildi. Yoshlar uchun 25 ming dona kitob, 80turdagi sport jihozlari va musiqa asboblari yetkazib berildi.

Mazkur 5 tashabbus yoshlar va keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi, ushbu tajribani yurtimizning barcha hududlarida keng joriy qilish masalalari muhokama qilinib, yoshlar orasida targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Hozirgi kunga qadar ushbu tashabbuslar doirasida bir qator loyihalar amalga oshirilib, o'z natijalarini ko'rsatib kelmoqdadir.

Ta'kidlash joizki, Madaniyat vazirligi va Xalq ta'limi vazirligi va hokimliklar bilan birgalikda tuman va shaharlarda madaniyat markazlari va umumta'lim maktablarida yoshlarning qiziqishidan kelib chiqib, qo'shimcha 1,5 mingta to'garaklar tashkil etildi. Tashabbuskor iste'dodli yoshlar va mahalliy homiylarni jalb etgan holda, madaniyat markazlarida badiiy-havaskorlik jamoalari, yoshlar teatr-studiyalari va "Yoshlar klublari" tashkil qilindi. Shuningdek, besh tashabbus doirasida musiqa va san'at sohasida oliy ma'lumotli kadrlarni ko'paytirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Olis va chekka qishloqlarda yengil konstruksiyali sendvich panellardan kichik sport zallari va sun'iy qoplamali maydonlar qurish, tashabbuskor tadbirkorlarga sport inshootlari tashkil etish uchun yer ajratish kabi vazifalar tuman va shahar xokimliklariga yuklatilgan bo'lib, bunga muvofiq, bunday tadbirkorlarga O'zmilliybank tomonidan "Yoshlar – kelajagimiz" dasturidoirasida imtiyozli kreditlar ajratildi.

Nazorat-tahlil natijalariga ko'ra, "Yoshlar – kelajagimiz" davlat dasturi doirasida yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida viloyatda 2019 yilda jami 152,9 mlrd. so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratilishi rejalashtirilgan bo'lib, o'tgan 9 oy mobaynida 113 ta loyiha amalga oshirilganva ushbu loyihalarga 26,2 mlrd. so'm kredit mablag'lari ajratilgan.

Ma'lum bo'lishicha, viloyatdagi yoshlar jamg'armasi 2019 yilning o'tgan davri mobaynida joylardagi milliy bank, xalq banklari tomonidan berilgan kredit mablag'larining 19 mlrd 35 million so'm miqdori maqsadli, deb topildi. Ushbu pul mablag'lari asosida 90 ta loyiha amalga oshirildi.

Bularning barchasi Yurtboshimiz tomonidan ilgari surilayotgan besh muhim tashabbusning natijalari deb xisoblayman. Shunday ekan, biz yoshlar Davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan bu ulkan e'tiborga munosib bo'lib, ishonchlarini albatta oqlashimiz lozimdir!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akhmedovich, M. A., & Fazliddin, A. (2020). Current State Of Wind Power Industry. The American Journal of Engineering and Technology, 2(09), 32-36.
2. Arziqulov, F., & Majidov, O. (2021). O 'ZBEKISTONDA OCHIQ MA'LUMOTLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA XALQAROTAJRIBA. Science and Education, 2(1).
4. <https://uzdaily.uz/ru/post/42851>
5. <http://zarnews.uz/post/ozbekiston-milliykutubxonasi>
6. <https://xdp.uz/partiya-5.yangiliklari/3265>
7. <https://kun.uz/20352380>
8. <https://beshtashabbus.uz>
9. <https://lex.uz>